

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.М. Бахриддинова

Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, Республика Узбекистан.

к.т.н., доц. кафедры «Промышленная экология»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7308127>

Инновационные технологии помогают не только увеличить академическую мобильность, интеграцию в систему мирового научно-образовательного пространства, создать оптимальные в экономическом плане образовательные системы, повысить уровень образовательной корпоративности, но и усилить связи между ветвями образования разного уровня. В приоритете остаётся не накопление большого объёма знаний, а умение их использовать в повседневной жизни [1].

Понятие «инновация» – от латинского *innovation* – означает изменение, обновление, нововведение и имеет два аспекта – новшество и внедрение этого новшества в определённый процесс, в частности, – в педагогический. Все педагогические инновационные процессы обозначаются понятиями «нововведение», «новшество», «инновация» и означают инновационные процессы в целом во всей системе образования.

Инновационными технологиями в обучении считают не только применение интерактивных технологий в обучении, но и технологии проектного обучения, а также внедрение в образовательный процесс компьютерных технологий [2].

Интерактивным обучением называется образовательный процесс, основанный на психологии развития человеческих взаимоотношений и рассматриваемый как способ усвоения знаний благодаря творческому, продуктивному мышлению, поведению и общению, а также формирования при этом навыков и умений через взаимоотношения и взаимодействие педагога и обучаемых. Процесс обучения должен быть организован так, чтобы обучаемые учились общаться, критически мыслить, а также решать поставленные проблемы путём анализа различных ситуаций или ситуационных задач и соответственной предложенной информацией. Применение интерактивных технологий в обучении позволяют преподавателю и обучаемым меняться ролями [3,4].

Рассмотрим, технологии модульного обучения.

Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному обучению. Связан с международным понятием "модуль", одно из значений которого – функциональный узел. В этом контексте он понимается как основное средство модульного обучения, законченный блок информации. Сущность модульного обучения, законченный блок информации.его состояла в том, что обучающийся с небольшой помощью учителя или полностью самостоятельно может работать с предложенной ему индивидуальной учебной программой, включающей в себя целевой план действий, банк информации и методическое руководство по достижению поставленных дидактических целей. Функции педагога стали варьироваться от информационно-контролирующей до консультативно-координирующей. Взаимодействие педагога и обучающегося в учебном процессе стало осуществляться на принципиально иной основе: с помощью модулей обеспечивалось осознанное самостоятельное достижение обучающимся определённого уровня предварительной подготовленности. Успешность модульного обучения предопределялось соблюдением паритетных взаимодействий между педагогом и учащимися.

Основная цель современной высшей школы – создать такую систему обучения, которая бы обеспечивала образовательные потребности каждого студента в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Подготовка специалистов в технических вузах заключается в формировании таких коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты в различных сферах и ситуациях.

В связи с этим, наряду со специальными дисциплинами по подготовке кадров для промышленных предприятий, значительное внимание должно уделяться и общепрофессиональным дисциплинам, в частности дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Учебный предмет «Безопасность жизнедеятельности» – обязательная общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных

ситуаций. Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Решение проблемы безопасности жизнедеятельности состоит в обеспечении нормальных (комфортных) условий деятельности людей, в защите человека и окружающей его среды от воздействия вредных факторов, превышающих нормативно-допустимые уровни. Поддержание оптимальных условий деятельности и отдыха человека создает предпосылки для высокой работоспособности и продуктивности. Обеспечение безопасности труда и отдыха способствует сохранению жизни и здоровья людей за счет снижения травматизма и заболеваемости. Поэтому объектом изучения безопасности жизнедеятельности является комплекс отрицательно воздействующих явлений и процессов в системе «человек – среда обитания» [5,6].

Подготовке такого специалиста способствует изучение в учебных заведениях дисциплины

«Безопасность жизнедеятельности», которая помогает выработать идеологию безопасности, навыки конструктивного мышления и поведения с целью безопасного осуществления своих профессиональных и социальных функций.

Модульное обучение – альтернатива традиционного обучения, оно интегрирует все то прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и практике.

Модульное обучение, в качестве одной из основных целей, преследует формирование у обучающихся навыков самостоятельной деятельности и самообразования. Сущность модульного обучения состоит в том, что студент полностью самостоятельно достигает конкретных целей учебно-познавательной деятельности. Обучение основано на формировании механизма мышления, а не на эксплуатации памяти! Рассмотрим последовательности действий построения учебного модуля по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

Модуль – это целевой функциональный узел, в котором объединено: учебное содержание и технология овладения им в систему высокого уровня целостности.

Алгоритм построения учебного модуля:

1. Формирование блока-модуля содержания теоретического учебного материала темы.

2. Выявление учебных элементов темы.

3. Выявление связей и отношений между учебными элементами темы.

4. Формирование логической структуры учебных элементов темы.

5. Определение уровней усвоения учебных элементов темы.

6. Определение требований к уровням усвоения учебных элементов темы.

7. Определение осознанности усвоения учебных элементов темы.

8. Формирование блока алгоритмического предписания умений и навыков.

Система действий педагога по подготовке к переходу на модульное обучение.

1. Разработать модульную программу, состоящую из КДЦ (комплексно-дидактические цели) и совокупности модулей, обеспечивающих достижение этой цели:

2. Структурировать учебное содержание в определенные блоки.

Формируется КДЦ, имеющая два уровня: уровень усвоения учебного содержания ученикам и ориентация на его использование в практике.

3. Из КДЦ выделяются ИДЦ (интегрирующие дидактические цели) и формируются модули. Каждый модуль имеет свою ИДЦ.

4. ИДЦ делится на ЧДЦ (частные дидактические цели) на их основе выделяются УЭ (учебные элементы)

Для управления учением учащихся важным является принцип обратной связи.

1. Перед каждым модулем проводить входной контроль ЗУН учащихся.

2. Текущий и промежуточный контроль в конце каждого УЭ (самоконтроль, взаимоконтроль, сверка с образцом).

3. Выходной контроль после завершения работы с модулем.

Введение модулей в учебный процесс нужно осуществлять постепенно. Модули можно вписывать в любую систему обучения и тем самым усиливать ее качество и эффективность. Можно сочетать традиционную систему обучения с модульной. Хорошо вписываются в модульную систему обучения вся система методов. Применение

модульного обучения на занятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» положительно влияет на развитие самостоятельной деятельности учащихся, на саморазвитие, на повышение качества знаний[7].

Учащиеся умело планируют свою работу, умеют пользоваться учебной литературой. Хорошо владеют общеучебными навыками: сравнения, анализа, обобщения, выделения главного и т.п. Активная познавательная деятельность учащихся способствует развитию таких качеств знаний, как прочность, осознанность, глубина, оперативность, гибкость.

Литературы:

1. Авлиякулов Н.Х. Педагогическая технология. Ташкент.: ALOQACHI, 2009.
2. Ходиев Ю.Б., Гимранова О.Б. Современные образовательные технологии: теория и практика реализации.Ташкент: ТГЭУ, 2007.
3. Бахриддинова Н.М. , Савриева И.Б . «Контроль и реализация действий как элемент саморазвития учащихся ». Молодой учёный. Международный научный журнал. 2015. №10(90), Часть III. с. 1092-1094
4. Бахриддинова Н.М. « Приминение метода puzzle на занятиях по экологии».Молодой учёный. Международный научный журнал. 2016, Часть XII №10(114), с. 1173-1174
5. Bakhriddinova N.M., Sadikov I.Sh., Analysis of epidemic safety of drinking water of the Bukhara region. Academicia An International Multidisciplinary Research Journal. Volume 10 - Issue 4, April 2020. Impact Factor: SJIF - 6.549. P. 33-38
6. Bakhriddinova N.M., Tursunova N.N. First aid measures organization. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology (IJIERT). Volume 7 - Issue 4, April 2020. P. 243-245
7. Bakhriddinova N.M. Psychology and Economic Aspects of Life Safety. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR), Vol. 4, Issue 7, July - 2020, Pages: 32-37.